

Comunicação do Diretório Acadêmico de Farmácia (DAFAR) da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) por ferramenta digital.

Tesildo Mascarenhas Pereira¹, Amanda Carolina do Carmo Jesus², Vitória Pereira Oliveira³.

¹ Discente de Farmácia, Departamento de Saúde – UEFS

² Discente de Farmácia, Departamento de Saúde – UEFS

³ Discente de Farmácia, Departamento de Saúde – UEFS

PALAVRAS-CHAVE: rede social; instagram; comunicação.

Introdução

No ano de 1902, havia sido criado em São Paulo o primeiro grêmio estudantil. Em 1937, houve o surgimento da União Nacional dos Estudantes (UNE), que foi logo reconhecida oficialmente como órgão máximo de representação dos estudantes e incentivou o surgimento de novas entidades (Schmitt, 2017). O Diretório Acadêmico de Farmácia (DAFAR) da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) é a entidade representativa dos graduandos do curso de Bacharelado em Farmácia da UEFS. Tem como objetivo a busca por soluções aos problemas acadêmicos, sendo um canal de comunicação entre o Colegiado de Farmácia e os estudantes de Farmácia. Através dos representantes do Diretório Acadêmico, os estudantes podem tirar dúvidas sobre questões relacionadas a sua vida acadêmica, solicitar pedido de auxílios para participação de congressos e conferências, e encaminhar todo tipo de propostas em defesa dos interesses estudantis junto a Coordenação do Curso e os demais órgãos da Universidade (UEFS, 2023). A inserção em rede é determinante para o compartilhamento da informação e do conhecimento, visto que as mídias sociais são grandes aliadas porque permitem a criação colaborativa de conteúdo, a interação social e o compartilhamento de informações em diversos formatos (Recuero, 2012). Além disso, as redes sociais têm uma audiência significativa, o que permite que as comunidades alcancem um grande número de pessoas com suas mensagens. Considerando o DAFAR, a utilização das redes sociais também o

permite conectar-se com seu público-alvo, difundir suas mensagens e melhorar a comunicação (Carbone; Costa; Toledo, 2001, p. 11).

Portanto, o objetivo do trabalho foi o levantamento de informações publicadas com interesse no movimento estudantil por meio do *Instagram* do Diretório Acadêmico de Farmácia (DAFAR) da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS).

Metodologia

Para a atual pesquisa, utilizou-se o método quantitativo com o objetivo de apurar o alcance do uso do *Instagram* do DAFAR. Para a coleta de dados, utilizou-se da ferramenta *Insights* do aplicativo referente aos últimos 90 dias, de agosto a novembro de 2023. Foram levantados os dados referentes ao alcance da conta, o engajamento, o total de seguidores e o conteúdo compartilhado, incluindo publicações, stories, Reels e vídeos ao vivo. As métricas são estimativas em desenvolvimento, refletindo a constante evolução das análises fornecidas pelo Instagram.

Resultados/Discussão

Foram confeccionadas 35 postagens de autoria do DAFAR, sendo 6 (17,14%) de registro de momentos importantes para o curso de Farmácia, 20 (57,14%) de divulgação de eventos, palestras e demandas, 9 (25,71%) postagens com temáticas sobre avisos direcionados ao curso de Farmácia.

Número de postagens no Instagram do DAFAR

Fonte: Autoria própria, 2023.

Dentre as postagens de divulgação de eventos, palestras e demandas elaboradas pelo DAFAR, a de maior engajamento do público foi a referente a “Programação do XXV Vivendo Farmácia” com um total de 105 curtidas, 31 encaminhamentos e 2 arquivamentos e 4 comentários. Sendo assim, a elaboração das postagens pelos discentes torna-se uma ferramenta de aprofundamento de estudo nas temáticas, uma vez que diversos materiais precisam ser consultados em reuniões com os membros da chapa vigente até a arte final, além de propiciar uma melhor aproximação das ferramentas tecnológicas por parte dos discentes.

Considerações Finais

Em suma, com base nos resultados obtidos, pode-se concluir que o uso das mídias sociais, em especial o Instagram, pode ser uma ferramenta eficaz para aumentar o alcance ao público e promover a divulgação de eventos e demandas relacionadas ao curso de Farmácia, pois possibilita a aproximação e o estreitamento da comunicação com a comunidade acadêmica estudantil. As postagens que obtiveram maior engajamento do público foram aquelas que apresentaram conteúdo relevante e atraente, como a programação do evento de integração “XXV Vivendo Farmácia”, que ocorre semestralmente dentro da Universidade. É importante ressaltar que o uso das mídias

sociais deve ser planejado e estratégico, levando em consideração o público-alvo e os objetivos da instituição (Carbone; Costa; Toledo, 2001, p. 4). Dessa forma, é possível aproveitar ao máximo o potencial das mídias sociais para aumentar o alcance ao público e promover a divulgação de informações relevantes.

Referências

ANDRADE, M.G.S. **Educação escolar e Diversidade Cultural: Principais Questões e Tendências**. Novamerica, nº9, 2001.

CARBONE, Lucca Schäffer; COSTA, Thiago Santos de Oliveira; TOLEDO, Luciano Augusto. **O uso do Instagram como estratégia de marketing na empresa Chocolates Garoto**. Revista Eletrônica de Administração e Turismo, v. 14, n. 3, p. 1-27, 2020. Disponível em: <<http://www.periodicosibepes.org.br/index.php/reatus/article/view/1052>>. Acesso em: 5 nov. 2023.

RECUERO, Raquel da Cunha. **A conversação em rede: comunicação mediada pelo computador e redes sociais na Internet**. Porto Alegre: Sulina, 2012.

SCHMITT, Silvana et al. **Entidades de representação estudantil**. 1. ed. São Paulo: Irati, 2017. 31 p. v. 1. E-book.